

Manejo Integrado da Broca da Cana-De-Açúcar (*Diatraea saccharalis*)

Alice Kieper Meurer, Felipe Gabriel Liermann Britto, Gabriela Martins, Leonardo Alexander Krause, Lucas Fernando Marins Peixoto, Fabrício Moreira Sobreira
Instituto Federal Catarinense – *Campus* Araquari - e-mail: fabricio.sobreira@ifc.edu.br

1. Importância da praga

Na cultura da cana-de-açúcar a broca causa prejuízos por conta da abertura de galerias que geram perda de rendimento, provocando falhas na brotação e morte das gemas. Em novas plantas, a praga causa o ressecamento dos ponteiros que é conhecido por “coração morto”. A planta também pode apresentar enraizamento aéreo e emissão de brotações laterais. (ROSA et. al., 2009).

2. Identificação, características e ciclo de vida

A broca-da-cana coloca seus ovos na parte inferior das folhas. Após a eclosão, as lagartas inicialmente raspam as folhas e depois perfuram o colmo, formando galerias internas que comprometem o desenvolvimento da planta. A fase larval dura cerca de 40 dias, seguida pela pupação, que leva de 9 a 14 dias. O inseto adulto é uma mariposa amarelo-palha com cerca de 2,5 cm de envergadura. (ROSA et al., 2009)

Os ovos possuem coloração amarelada e são depositados na face inferior das folhas, sobrepostos uns aos outros. Após o período de incubação dos mesmo de 4 a 9 dias, ocorre a eclosão das lagartas. As lagartas que são recém eclodidas raspam a superfície foliar, depois da primeira ecdise elas passam a perfurar a região mais macia do colmo da cana onde ali elas constroem galerias no sentido ascendente. Em 40 dias após a eclosão em completo desenvolvimento elas apresentam entre 22 e 25 mm de comprimento, possuem coloração amarelo-pálida e cápsula cefálica marrom. Ao fim dessa fase a broca abre um orifício no colmo, cobrindo-o com serragem e se preparando para a pupação. Na fase de pupa a broca possui coloração castanha e continua nesta fase por 9 a 14 dias. A fase adulta é uma mariposa de coloração amarelo-palha com cerca de 2,5 cm de envergadura alar (ROSA et al., 2009)

Figura 1. Ovoposição (esquerda), larva (centro) e mariposas adultas (direita) de *D. saccharalis*.

Fonte: MATIOLI (2019) (esquerda), PINTO (2023) (centro) e COLEAGRO (2024) (direita).

Figura 2. Ciclo de vida da broca-da-cana.

Fonte: Adaptado de Syngenta – Glossário de Alvos: Broca-da-cana (2025).

3. Danos Causados

Os danos causados pela broca-da-cana podem ser caracterizados como diretos e indiretos. Entre os danos diretos causados, temos a perda de peso pela abertura de galerias no colmo da planta, se elas forem circulares, contribuem também para a quebra do colmo e tombamento da cultura; morte da gema apical, ocasionada pela alimentação da região do palmito da cana, causando o que é conhecido como “coração morto”; encurtamento de entrenó; enraizamento aéreo e germinação das gemas laterais. O dano indireto é causado por microrganismos que invadem o colmo pelo orifício aberto pela lagarta. Estes microrganismos são geralmente fungos, como *Fusarium moniliforme* e/ou

Colletotrichum falcatum, que causam a inversão da sacarose da planta formando glicose e levulose, que não se cristalizam no processo industrial para a formação do açúcar. Na destinação para a produção de álcool, o problema permanece, pois os microrganismos contaminam o caldo e causam má fermentação alcoólica (SILVEIRA et. al., 2025; CERVANTES et. al., 2012; MACEDO & MACEDO, 2004).

Deste modo, os danos causados refletem diretamente sobre o setor sucroenergético, onde a sua perda impacta não apenas na quantidade produzida, mas na qualidade do produto, uma vez que a entrada de microrganismos afeta a funcionalidade do açúcar processado (ORIOLI & OLIVEIRA, 2024). Estudos que indicam que para um dano ocasionado pela broca de 10% na lavoura, pode refletir em um prejuízo potencial de 12,1% de redução na produção de colmos, 3,8% na produção de açúcar e 2,7% na produção de etanol (GUIDUCCI et. al., 2021).

Figura 3. Danos indiretos (esquerda) e indiretos (direita) causados pela broca da cana (*D. saccharalis*) em canavial, São Paulo (Foto: Beatriz Nastaro Boschiero, 2023).

Fonte: SILVA, 2025

4. Monitoramento e Amostragem

Embora os sintomas do ataque da praga, discutidos no tópico acima, sejam facilmente visíveis no canavial, e as suas perdas, conhecidas, é conveniente que antes da escolha e implementação de um programa de controle, avaliar a necessidade de controle da praga. Neste âmbito, surge a necessidade de programas e métodos de amostragem da broca-da-cana para basear a necessidade ou não de controle.

A época de amostragem varia, de modo que o monitoramento inicia-se de 2 a 4 meses após o plantio (para cana-planta) ou após o corte anterior (para cana-soca) (MATIOLI, 2019).

4.1 Amostragem Convencional

A base que fundamenta os métodos de amostragem utiliza-se da Intensidade de Infestação (I. I.%), descrita por Gallo et. al. (2002):

$$I. I. \% = \frac{100 * (n^{\circ} \text{ de internódios broqueados})}{n^{\circ} \text{ total de internódios}}$$

Segundo o mesmo trabalho, deve-se coletar ao acaso 100 colmos em cada talhão da lavoura e contar o número de colmos broqueados, obtendo-se assim a porcentagem de infestação. Após, abre-se longitudinalmente estes colmos contando-se o número de internódios lesionados e o número total de internódios, para obtenção da Intensidade de Infestação. A relação da infestação com a I. I.% pode ser obtida pela Tabela 1.

Tabela 1. Relação de Infestação, Intensidade de Infestação e Grau de Infestação da broca-da-cana.

Tabela 12.16. Graus de infestação da broca-da-cana.

Grau de infestação	Infestação	Intensidade de infestação
Baixo	0 – 25%	0 a 5%
Moderado	25 – 50%	5 a 10%
Regular	50 – 75%	10 a 15%
Elevado	75 – 95%	15 a 25%
Muito elevado	+ de 95%	além de 25%

Fonte: Gallo et al. (2002)

O nível de controle ocorre quando I. I.% é igual ou superior a 3%. Este método é comumente utilizado para estimativa de perdas na produção canavieira, e esta amostragem é feita na lavoura, ou já na usina, coletando os colmos dos caminhões que chegam.

Embora o cálculo da intensidade de infestação e o nível de controle a 3% seja ainda utilizado, a principal diferença entre os métodos mais recentes ocorre com relação à forma de amostragem e ao seu tamanho. Dentro do setor canavieiro existe e uma variabilidade quanto ao método de amostragem, mas, de forma geral, são utilizadas duas formas: a) coleta ao acaso de 20 colmos/ha; e b) coleta de 125 colmos por talhão homogêneo em cinco pontos do talhão, com 25 colmos por ponto (DINARDO-MIRANDA, 2014 apud SUZUKI, 2018).

4.1.1 Amostragem para Controle Biológico

Segundo Macedo & Macedo (2004), para o controle baseado na liberação massal de *Cotesia flavipes* deve-se proceder a amostragem pelo método de hora-homem de coleta de lagartas. Neste método, a partir de novembro, faz-se quinzenalmente a vistoria geral das glebas da lavoura, entra-se na lavoura aleatoriamente buscando-se os colmos atacados. A liberação deve ser feita em áreas cujas coletas médias são superiores a 10 lagartas/hora-homem.

4.1.2 Amostragem para Controle Químico

O monitoramento da praga, segundo Macedo & Macedo (2004), deve ser realizado em canaviais com entrenós formados com aproximadamente 1,5 m de altura.

Em áreas homogêneas de até 50 hectares, são avaliados cinco pontos amostrais. Em cada ponto, examinam-se cinco lotes de cinco canas (25 canas no total), espaçadas cerca de 5 metros entre si, ao longo da mesma linha de plantio. A avaliação é feita observando-se a terceira ou quarta bainha do palmito, de cima para baixo, verificando a presença de lagartas vivas menores que 1 cm e que ainda não penetraram no colmo. O controle químico é recomendado quando 3% das canas amostradas apresentam lagartas vivas, independentemente da quantidade de lagartas por colmo. A pulverização deve ser realizada entre 7 e 10 dias após atingir esse índice. Após 30 dias, a área deve ser novamente monitorada para verificar a necessidade de uma nova aplicação ou da liberação de parasitóides.

Figura 4. Resumo das amostragens convencionais de controle químico e biológico de *Diatraea saccharalis* na cana-de-açúcar.

QUADRO RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE

AMOSTRAGEM/NÍVEIS	OBJETIVO		Avaliação Dano (I. I.%)		
	Controle Químico (pulverização)	Controle Biológico (liberação de parasitóides)	Cana Pátio	Em Pé	Cortada
Pontos/até 50 ha	5	Variável (hora-homem)	–	5	5
Canas/ponto	25 canas ¹	Variável	5/carga	25	25
ND	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
NC	³ 3 % de canas com lagartas ²	³ 10 lagartas ² / hora-homem	–	–	–

(¹) Tomadas de cinco em cinco distanciadas de 5 m

(²) Controle químico (lagartas < 1 cm); Controle biológico (lagartas < 1,5 cm)

I. I.% = Intensidade de Infestação (complexo broca/podridão)

Fonte: Macedo & Macedo (2004)

4.2 Amostragem Sequencial

Recentemente, Carvalho (2011) descreveu em seu trabalho um plano de amostragem sequencial para a broca-da-cana. O trabalho traz uma metodologia adaptada de Almeida, Stingel & Arrigoni (2008) para a amostragem: Ela deve iniciar a 50 metros do vértice do talhão. Nesse ponto, o avaliador entra na primeira rua de cana e caminha 25 metros para realizar a primeira avaliação. Os demais pontos são amostrados a cada 50 metros até alcançar o carreador. Ao chegar ao carreador, uma nova linha de amostragem é iniciada a 100 metros da anterior, repetindo-se o procedimento até cobrir todo o talhão. Em cada ponto são avaliados 10 metros lineares de cana, correspondentes a duas linhas paralelas de 5 metros cada. As canas que apresentam orifícios de saída da broca são abertas para contagem das lagartas presentes (Figura 4).

Figura 5. Metodologia de amostragem sequencial para a broca-da-cana

Fonte: CARVALHO (2011)

Assim, ao fazer o caminhamento, a cada ponto amostrado compara-se o valor acumulado de todos os pontos já realizados com os valores dos limites inferior e superior, conforme a ficha de campo (Figura 5).

Figura 6. Ficha de campo para amostragem sequencial da broca-da-cana

Unidades amostrais	N° lagartas por ponto amostral	Limite inferior (não controlar)	N° lagartas acumulado	Limite superior (controlar)
1				4
2				5
3				6
4		0		7
5		1		7
6		2		8
7		3		9
8		4		10
9		5		11
10		6		12
11		7		13
12		8		14
13		8		14
14		9		15
15		10		16
16		11		17
17		12		18
18		13		19
19		14		20
20		15		21
21		15		22
22		16		22
23		17		23
24		18		24
25		19		25
26		20		26
27		21		27
28		22		28
29		22		29
30		23		29

Fonte: CARVALHO (2011)

Ressalta-se que a amostragem sequencial objetiva o manejo integrado de pragas, onde o método de controle que será utilizado dependerá da idade da cultura, condições de clima, produtos disponíveis e da fase da praga encontrada. Como discutido nos tópicos anteriores, há diferença da amostragem para o manejo químico e biológico, neste âmbito ressalta-se que este método deve ser utilizado para o manejo biológico da broca -da-cana.

4.3 Amostragem por Armadilhas

O método de monitoramento por armadilhas pode ser entendido como um método prático e simples de amostragem, e consiste em uma armadilha adesiva que captura machos, e contém em seu interior 3 fêmeas virgens e 3 pupas da broca-da-cana, de mesmo lote. Estas armadilhas devem ser posicionadas dentro das áreas a serem amostradas, na bordadura dos carregadores, dimensionando em no máximo, 1 armadilha a cada 50 ha (para mais informações consultar tópico 5.3).

Após 3 noites da instalação das armadilhas deve-se proceder a avaliação, onde o nível de controle é de 6 machos por armadilha em pelo menos 30% das armadilhas do canavial. Caso o nível de controle não tenha sido atingido, realiza-se a avaliação novamente dentro de 15 dias. (FMC Agrícola, 2021)

Figura 7. Armadilha para amostragem da broca-da-cana

Fonte: Garcia (2020)

Durante o período úmido (outubro a março) utiliza-se o controle químico e biológico. O controle químico deverá ser realizado seis dias após a constatação do nível de controle, e 14 dias após esta pulverização, liberam-se quatro copos de 1.500 vespas de *C. flavipes* por hectare. A nova avaliação deverá ser realizada após 45 dias da aplicação química (Garcia, 2020; FMC Agrícola, 2021).

Já no período seco (abril a setembro) utiliza-se apenas o controle biológico, com a liberação de quatro copos de 1.500 vespas de *C. flavipes* por hectare após 20 dias da avaliação destas armadilhas e constatado o nível de controle (Garcia, 2020).

5. Métodos de Controle

5.1 Controle Cultural

Embora a cana-de-açúcar seja cultivada principalmente sobre o sistema de monocultura, após 4 a 5 cortes a reforma do canavial é quase obrigatória, período este que pode ser realizado a rotação de culturas. O cultivo de soja, por exemplo, pode trazer

alguns benefícios, como o controle de pragas, doenças e ervas daninhas, com a quebra do ciclo (BESTANA NETO, 2021).

Ainda, como controle cultural, pode-se citar o corte da cana, sem o desponte pois pode contribuir para o broqueamento; fazer a moagem rápida e a eliminação de plantas hospedeiras nas proximidades do canavial, principalmente milho e milheto (GALLO et. al., 2002).

5.2 Controle Biológico

O principal método de controle biológico utilizado atualmente na cultura da cana-de-açúcar é a criação massal e a liberação do parasitoide larval *Cotesia flavipes* (Cameron, 1891). A eficiência desse agente de controle está relacionada à redução da população da praga nas gerações seguintes, uma vez que a vespinha parasita lagartas dos últimos instares da broca-da-cana (*Diatraea saccharalis*), impedindo que estas completam seu desenvolvimento e originem novos adultos (PARRA, 2008 apud greice).

No Brasil, as primeiras liberações de *C. flavipes* ocorreram na década de 1970. O programa de controle biológico expandiu-se gradativamente, tornando-se um dos maiores do mundo. Em 1994, aproximadamente 360 mil hectares já eram manejados com esse parasitoide, e atualmente milhões de hectares de cana-de-açúcar recebem liberações anuais desse inimigo natural. A taxa média de parasitismo observada em campo situa-se entre 30 e 40%, demonstrando sua importância no manejo da broca-da-cana (BOTELHO; MACEDO, 2002; PARRA, 2008).

Além de *C. flavipes*, outros inimigos naturais apresentam potencial para programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP). Entre eles destacam-se os micro-himenópteros do gênero *Trichogramma*, especialmente *Trichogramma galloi*, parasitoide de ovos da broca-da-cana. Esse agente atua antes mesmo da eclosão das lagartas, reduzindo significativamente a população da praga e sendo considerado uma alternativa eficiente e complementar ao uso de *C. flavipes* (ZUCCHI; MONTEIRO, 1997; BOTELHO et al., 1995).

Os predadores também desempenham papel importante no controle natural da broca. Formigas dos gêneros *Solenopsis*, *Pheidole*, *Dorymyrmex* e *Crematogaster* atacam ovos e lagartas recém-eclodidas, podendo causar elevada mortalidade nessas fases iniciais do desenvolvimento do inseto. Outros predadores, como crisopídeos, joaninhas e tesourinhas, também contribuem para a redução das populações da praga nos canaviais (ROSSI; FOWLER, 2004; SOUSA-SILVA et al., 1992).

Entre os agentes entomopatogênicos, destacam-se os fungos *Metarhizium anisopliae* e *Beauveria bassiana*, que apresentam elevada capacidade de infectar e causar mortalidade em diferentes estágios da broca-da-cana. Além disso, a bactéria *Bacillus thuringiensis* (Bt) é amplamente utilizada no controle biológico de insetos, sendo responsável por grande parte do mercado mundial de bioinseticidas devido à sua

eficiência e segurança ambiental (POLANCZYK; ALVES, 2003; GLARE; O'CALLAGHAM, 2000).

Apesar da elevada importância dos agentes biológicos no manejo da broca-da-cana, o uso isolado desse método nem sempre proporciona controle satisfatório, especialmente em condições ambientais altamente favoráveis ao desenvolvimento da praga. Dessa forma, recomenda-se a adoção do Manejo Integrado de Pragas, combinando controle biológico, monitoramento populacional, práticas culturais e, quando necessário, controle químico seletivo, visando maior eficiência no controle e sustentabilidade do sistema produtivo (BAPTISTA, 1990; BOTELHO et al., 1999).

Para o controle biológico, seguindo a metodologia de amostragem convencional de Macedo & Macedo (2004), quando constatado a necessidade de controle, a liberação do parasitóide deve ser feita quando 70 a 80% dos indivíduos já tiverem emergido nos copos de acondicionamento, no final da tarde à razão de 6000 indivíduos/ha. Para canaviais pode-se fazer o caminhamento interno, deve-se entrar no talhão no sentido das linhas de cana, caminhando com o copo aberto e, a cada 70 passos (cerca de 50 metros), depositá-lo aberto, na bainha da cana, em posição horizontal, até cobrir toda a área-problema. caso não exista a possibilidade do caminhamento, deve-se realizar as liberações circundando os mesmos e penetrando cerca de 25 metros dos carregadores. Canaviais em maturação e a 30 dias ou menos da colheita não devem receber liberações. A eficiência do parasitóide também é avaliada 15 a 20 dias após a liberação, com a coleta de no mínimo 30 lagartas por área de liberação, e é feita a porcentagem de parasitismo é feito pela seguinte fórmula:

$$\%P = \frac{\text{Lagartas parasitadas}}{(\text{lagartas parasitadas} + \text{sadias})} * 100$$

Deve-se proceder com novas liberações se o parasitismo for menor que 20% e a população de lagartas ainda estiver elevada.

Para o controle por meio da amostragem por armadilhas, no período úmido, libera-se quatro copos de 1500 vespas/ha, seis dias após a constatação do nível de controle. No período seco libera-se a mesma quantidade após 20 dias do nível de controle atingido (FMC Agrícola, 2021; Garcia, 2020)

A comercialização da *C. flavipes* é feita em copos plásticos com tampa, contendo as massas (pupas) do parasitoide. Entretanto, elas devem ser liberadas apenas após 12 horas do início da emergência dos adultos. A quantidade de indivíduos por copo ou cápsula varia conforme o produto. (AGRODVANCE).

Figura 8. Massa de *Cotesia flavipes*

Fonte: Garcia (2020)

5.3 Controle Etológico

O controle etológico utiliza-se de feromônios e/ou semioquímicos em armadilhas, objetivando monitoramento ou controle. O controle pode ser realizado por meio da coleta massal ou pela técnica do confundimento, diminuindo a reprodução dos organismos-praga. Atualmente não existe no mercado nenhum feromônio sintético para monitoramento ou controle da broca-da-cana. Por exemplo, Botelho et al. (1993) utilizaram fêmeas virgens para o estudo da flutuação populacional de machos de broca da cana em São Paulo. Carbognin, Ferreira e Fernandes (2025) também utilizaram fêmeas virgens em seus estudos pela indisponibilidade no mercado de feromônios sintéticos.

A utilização de fêmeas virgens, é ainda utilizada para o controle de *D. saccharalis*, com a utilização de armadilhas para a coleta massal dos indivíduos na lavoura. De acordo com o hábito de oviposição de *D. saccharalis*, as armadilhas deverão ser instaladas na região do dossel; desta forma, elas acompanham a altura da planta ao longo do seu desenvolvimento. Através da junção das folhas das plantas paralelas, e de posterior amarração, a armadilha fica, então, posicionada na entrelinha da cultura. Sabendo que 74% dos adultos voam 200 metros de raio, o que perfaz uma área de 12,5 hectares, recomenda-se dimensionar uma armadilha para no máximo até 50 hectares.

O atrativo sexual é composto por três fêmeas virgens e mais três pupas fêmeas do mesmo lote, perfazendo, assim, um total de seis formas biológicas, as quais serão aprisionadas em gaiola tipo "bob" e está acondicionada dentro da armadilha. Em campo, no momento da instalação, a organização das armadilhas através de identificação nominal é fundamental, bem como a sua localização geográfica. Este planejamento é a base para o alto rendimento operacional que esta operação exige, bem como necessário para o mapeamento das informações coletadas. As armadilhas devem ser instaladas dentro da área a ser amostrada, na bordadura dos carregadores.

Figura 9. Armadilha para a coleta de machos da broca-da-cana

Fonte: Garcia, 2025

Alguns estudos recentes trazem algumas novidades relacionadas ao controle etológico, como o de Batista-Pereira et al. (2002) que analisaram os compostos presentes no extrato glandular de fêmeas virgens de *D. saccharalis* provenientes de 3 localidades do Brasil. Enquanto Dam et al. (2024), investigou a biossíntese dos feromônios sexuais, identificando as vias e enzimas utilizadas, e discute ao fim do trabalho que estas elucidacões trazem base para a produção biotecnológica dos compostos, auxiliando no manejo e monitoramento de pragas, pela possível produção do feromônio sinteticamente.

5.4 Controle Preventivo e Legislativo

Não existe um "controle legislativo preventivo" específico para a broca-da-cana (*Diatraea saccharalis*) no sentido de uma lei que atue preventivamente antes do surgimento do problema. Contudo o controle da broca-da-cana pode ser regulamentado

indiretamente por leis gerais de defesa fitossanitária, política agrícola e defesa agropecuária estadual, além de normas técnicas de Manejo Integrado de Pragas.

5.5 Controle Químico

No Brasil, o controle químico da broca-da-cana-de-açúcar não é o principal método, devido a alta eficiência do controle biológico da praga, contudo o mesmo ainda existe como método de controle para alguns locais. Como já se sabe, o controle químico é feito por meio de inseticidas, contudo, esse deve ser aplicado em larvas neonatas, que são as lagartas recém-nascidas, uma vez que o produto não consegue atingir a broca quando ela já está dentro do colmo. Logo após saírem dos ovos, as lagartas passam de 2 a 6 dias se alimentando por raspagem nas folhas. É nesse curto período que a aplicação de inseticidas é eficaz.

Atualmente existem cerca de 92 produtos registrados pelo MAPA para *Diatraea saccharalis*, os quais podem ser visualizados no site do governo Agrofit, com o nome e ingrediente ativo. Nessa linha, é recomendado que, assim como a rotação de culturas, ocorra a rotação de inseticidas, alterando seu grupo de ação, e mecanismo de ação, buscando evitar a criação da pressão de seleção de lagartas resistentes ao químico.

Como exemplo se tem:

- **Du Dim 80 WG CI:** Formulado em granulado dispersível em água, com modo de ação no crescimento e desenvolvimento, seu efeito ocorre principalmente pela ingestão, e seu ingrediente ativo é o Diflubenzurom, e seu mecanismo de ação é o grupo 15 (Inibidores da biossíntese de quitina afetando o CHS1);
- **Fipronil 800 WG Yonon:** Formulado em granulado dispersível em água, com modo de ação do sistema nervoso e musculatura, seu efeito ocorre pelo contato ou ingestão, e seu ingrediente ativo é o Fipronil, e seu mecanismo de ação é o grupo 2 (Bloqueadores de canais de cloro mediados pelo GABA);
- **Vantacor Br; Tercola; Tercola BR:** Formulado em suspensão concentrada, com modo de ação no sistema nervoso e musculatura, seu efeito ocorre pelo contato ou ingestão, e seu ingrediente ativo sendo o Clorantraniliprole, e seu mecanismo de ação é o grupo 28 (Moduladores de receptores de rianodina).

De acordo com a amostragem convencional, o manejo químico deve ser realizado em canaviais com entrenós formados e com cerca de 1,5 m de altura, quando 3% das canas amostradas apresentam lagartas vivas, independentemente da quantidade de lagartas por colmo. A pulverização deve ser realizada entre 7 e 10 dias após atingir esse índice. Após 30 dias, a área deve ser novamente monitorada.

Para a amostragem por armadilhas, o controle químico deverá ser realizado seis dias após a constatação do nível de controle.

5.6 Controle Genético

O controle genético visa reduzir os danos causados pela broca-da-cana através da utilização de cultivares com maior resistência ou tolerância ao ataque da praga, diminuindo a necessidade de aplicações de inseticidas.

Das seis variedades Bt aprovadas desde 2017, duas já estão plantadas em cerca de 150 usinas do país (CARVALHO, 2021):

CTC20BT - Variedade transgênica resistente à broca-da-cana

CTC9001BT - Variedade transgênica resistente à broca-da-cana

As cultivares Bt possuem genes que permitem à planta sintetizar proteínas específicas que atuam no sistema digestivo da broca-da-cana, que ao serem ingeridas, levam a sua morte.

Embora as variedades Bt sejam altamente eficazes, é fundamental adotar práticas de manejo para que evitem a seleção de populações resistentes da broca, além de combiná-las com outras técnicas do MIP.

Temos ainda uma cultivar desenvolvida em parceria entre a Embrapa e a startup PangeiaBiotech, que traz uma cultivar resistente à broca-da-cana, à broca-gigante (*Telchin licus*) e ao glifosato (MOLINARI, 2020):

BRS3280BtRR - Variedade transgênica resistente à broca-da-cana e resistente ao herbicida glifosato.

5.7 Controle Mecânico

O controle mecânico não é utilizado para a broca-da-cana porque, além de a lagarta permanecer protegida no interior do colmo, o canavial é muito fechado, com alta densidade de plantas, o que dificulta o acesso e impede a identificação e remoção eficiente dos colmos infestados. Por esse motivo, esse método é considerado inviável em escala comercial. Ainda, o uso de quebra-ventos para controle da mariposa da broca da cana-de-açúcar ainda não possui uma metodologia descrita para sua aplicação em campo.

5.8 Controle físico

O controle físico consiste na utilização de métodos que atuam diretamente sobre a praga, reduzindo sua população por meio de barreiras, alterações ambientais ou captura dos insetos, sem a utilização de produtos químicos. No manejo da broca-da-cana-de-açúcar (*Diatraea saccharalis*), algumas práticas de controle físico já foram utilizadas ao longo do tempo e podem auxiliar na redução da infestação.

Uma técnica antiga consiste no tratamento térmico dos toletes utilizados como material de propagação. Os toletes de cana destinados ao plantio podem carregar ovos

ou larvas da broca em seu interior, favorecendo a disseminação da praga para novas áreas. Dessa forma, a submersão dos toletes em água quente por determinado período promove a eliminação das formas imaturas presentes no material vegetal, reduzindo a sobrevivência da praga e interrompendo seu ciclo de desenvolvimento (HOLLOWAY; HALEY, 1924).

Outra estratégia utilizada é o emprego de armadilhas luminosas, que exploram o comportamento noturno e fototrópico positivo dos adultos da broca-da-cana (SAZAKI, 2006), principalmente das mariposas, que são atraídas pela fonte de luz e posteriormente capturadas. Esse método pode apresentar elevada eficiência, sendo relatados casos de controle de até 87% da população capturada (AGROLINK), dependendo das condições ambientais, do posicionamento das armadilhas e da intensidade da infestação. Apesar de não ser uma técnica utilizada isoladamente em grandes áreas comerciais, pode atuar como ferramenta complementar dentro do Manejo Integrado de Pragas (MIP), auxiliando no monitoramento e na redução da população da praga.

Assim, o controle físico apresenta importância principalmente como método preventivo e complementar, contribuindo para diminuir a dispersão da broca e reduzir a necessidade de intervenções químicas no cultivo da cana-de-açúcar.

6. REFERÊNCIAS

AGROADVANCE. *Cotesia flavipes*: controle da broca-da-cana com drones. Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-cotesia-flavipes/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

AGROLINK. Broca do colmo (*Diatraea saccharalis*). Disponível em: https://www.agrolink.com.br/problemas/broca-do-colmo_375.html. Acesso em: 16 jun. 2026.

BAPTISTA, G. C. Manejo integrado de pragas. In: CROCOMO, W. B. (Org.). Manejo Integrado de Pragas. São Paulo: UNESP, 1990. p. 279-302.

BATISTA-PEREIRA, Luciane G. et al. Electrophysiological studies and identification of possible sex pheromone components of Brazilian populations of the sugarcane borer, *Diatraea saccharalis*. *Zeitschrift für Naturforschung C*, v. 57, n. 7-8, p. 753-758, 2002.

BESTANA NETO, Antonio. Rotação de cultura com plantio de soja em reforma de canavial. In: SILVA, Meire Cristina Andrade Cassimiro da (org.). Cana-de-açúcar: manejo, ecologia e biomassa. Bauru, SP: Spessotto, 2021.

BOTELHO, P. S. M. et al. Controle biológico da broca-da-cana por espécies de *Trichogramma*. Piracicaba: COPERSUCAR, 1995.

BOTELHO, P. S. M. et al. Flutuação de machos de *Diatraea saccharalis* (Fabr.) através de armadilhas de feromônio. *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, v. 22, n. 2, p. 293-297, 1993.

BOTELHO, P. S. M. et al. Manejo integrado da broca-da-cana-de-açúcar. Piracicaba: COPERSUCAR, 1999.

BOTELHO, P. S. M.; MACEDO, N. Controle biológico da broca-da-cana. In: PARRA, J. R. P. et al. Controle biológico no Brasil: parasitoides e predadores. São Paulo: Manole, 2002. p. 409-425.

BOTELHO, P. S. M.; PARRA, R. P.; CHAGAS NETO, J. F.; OLIVEIRA, C. P. B. Associação do parasitóide de ovos *Trichogramma galloi* e do parasitóide larval *Cotesia flavipes* no controle de *Diatraea saccharalis* em cana-de-açúcar. *Anais da Sociedade Entomológica do Brasil*, v. 28, n. 3, p. 491-496, 1999.

CARBOGNIN, Éllen R.; FERREIRA, Cláudia P.; FERNANDES, Odair A. Population dynamics and infestation intensity of *Diatraea saccharalis* (Fabricius) in sugarcane. *Crop Protection*, p. 107482, 2025.

CARVALHO, Alessandra. Cana geneticamente modificada contribui na produtividade e sustentabilidade aos canaviais. *Revista Cultivar*, 15 jul. 2021. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/noticias/cana-geneticamente-modificada-contribui-na-produtividade-e-sustentabilidade-aos-canaviais>. Acesso em: 30 jun. 2026.

CARVALHO, Jackeline da Silva. Distribuição espacial e amostragem sequencial de *Diatraea saccharalis*. 2011.

CERVANTES, Gabriel Arruda; SANTANA, Matheus Henrique; SEGOVIA JÚNIOR, Carlos Alberto. Broca da cana-de-açúcar: determinação do nível de infestação. 2012.

DAM, Marie Inger et al. Sex pheromone biosynthesis in *Diatraea saccharalis*. *Pest Management Science*, v. 80, n. 3, p. 996-1007, 2024.

ERLER, Greice. Emprego de atrativos alimentares em iscas tóxicas no controle de adultos de *Diatraea saccharalis*. 2010. Dissertação (Mestrado) – UNIOESTE, 2010.

FMC AGRÍCOLA. Como usar a armadilha delta para a broca-da-cana. YouTube, 26 fev. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jItySzYfvrk>. Acesso em: 16 jun. 2026.

GALLO, D. et al. Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002.

GARCIA, José Francisco. Como controlar a broca *Diatraea saccharalis* em cana-de-açúcar. *Revista Cultivar*, 06 nov. 2025. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/artigos/como-controlar-a-broca-diatraea-saccharalis-em-cana-de-acucar>. Acesso em: 16 jun. 2026.

GARCIA, José Francisco. Medidas de manejo integrado no controle da broca da cana-de-açúcar. Revista Cultivar, 2020. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/noticias/medidas-de-manejo-integrado-no-controle-da-broca-da-cana-de-acucar>. Acesso em: 16 jun. 2026.

GLARE, T. R.; O'CALLAGHAM, M. *Bacillus thuringiensis: Biology, Ecology and Safety*. Chichester: John Wiley & Sons, 2000.

GUIDUCCI, R. et al. Impactos econômicos e ambientais da adoção da cultivar BRS3280BtRR. 2021.

HOLLOWAY, T. E.; HALEY, W. E. Suggestions for the Control of the Sugar-cane Moth Borer. 1924.

LANDIS, D. A.; WRATTEN, S. D.; GURR, G. M. Habitat management to conserve natural enemies. *Annual Review of Entomology*, v. 45, p. 175-201, 2000.

MACEDO, N.; MACEDO, D. As pragas de maior incidência nos canaviais. *Visão Agrícola*, v. 1, n. 1, p. 38-46, 2004.

MATIOLI, Thaís Fagundes. Broca da cana-de-açúcar: como fazer o melhor manejo. *Agro Blog*, 2019. Atualizado em 2024.

MOLINARI, H. B. C. BRS3280BtRR: a variedade de cana-de-açúcar que combina qualidade e eficiência no manejo. Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, nov. 2020. 8 p.

NAVA, D. E. et al. Controle biológico da broca da cana-de-açúcar. Embrapa, 2009.

ORIOLI, Thiago; OLIVEIRA, Lucas Gonçalves. Brocas da cana-de-açúcar. 2024.

PARRA, J. R. P. Controle biológico aplicado na cultura da cana-de-açúcar. In: DINARDO-MIRANDA, L. L. et al. *Cana-de-açúcar*. Campinas: IAC, 2008.

POLANCZYK, R. A.; ALVES, S. B. *Bacillus thuringiensis: uma breve revisão*. *Agro-Ciência*, v. 9, 2003.

ROSA, A. P. S. A. et al. *A broca-da-cana-de-açúcar*. Embrapa, 2009.

REVISTA CULTIVAR. Cana geneticamente modificada contribui na produtividade e sustentabilidade aos canaviais. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/noticias/cana-geneticamente-modificada-contribui-na-prod-utividade-e-sustentabilidade-aos-canaviais>.

ROSSI, M. N.; FOWLER, H. G. Predaceous ants as biological control agents. *Neotropical Entomology*, v. 33, 2004.

SAZAKI, Catia Sumie Shimatai. Esterilização química da broca da cana-de-açúcar *Diatraea saccharalis* (Fabricius, 1794)(Lepidoptera: Crambidae) através de isca com melão e inseticidas do grupo dos reguladores de crescimento de insetos. 2006. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SILVA, Alasse Oliveira da. Broca da cana (*Diatraea saccharalis*): ciclo de vida e métodos de controle. AgroAdvance, 2023. Atualizado em 2025.

SILVEIRA, Daniel Francisco et al. Controle de pragas e doenças da cana-de-açúcar. 2025.

SOUSA-SILVA, C. R. et al. Natural enemies associated with sugarcane borer populations. COPERSUCAR, 1992.

SUZUKI, Aline Namie. Tamanho ideal de parcelas para avaliação da infestação por broca da cana-de-açúcar. 2018.

ZUCCHI, R. A.; MONTEIRO, R. C. *Trichogramma* e o controle biológico aplicado. Piracicaba: FEALQ, 1997.